

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРИСТРОЇВ ТЕРМОХІМІЧНОЇ КОНВЕРСІЇ ТВЕРДИХ ПАЛИВ**Склярєнко Є.В.***Інститут технічної теплофізики НАН України,
науковий співробітник, кандидат технічних наук***Воробйов Л.Й.***Інститут технічної теплофізики НАН України,
провідний науковий співробітник, с.н.с., доктор технічних наук***TECHNIQUE OF CALCULATION OF DEVICES FOR THERMOCHEMICAL CONVERSION OF SOLID FUELS****Sklyarenko E.,***Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine,
Researcher, Ph.D.***Vorobiov L.***Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine,
Leading Researcher, S.R., D.Sc.***Анотація**

В роботі розглянуті основні засади процесу термохімічної конверсії твердого палива в горючий газ. Приведена методика розрахунку пристроїв реалізації такого процесу шляхом складання його матеріального і теплового балансів, як для кожного елемента наведеної схеми, так і всієї схеми в цілому. Зазначено, що відозмінюючи вихідні дані і елементи прийнятої схеми застосованого обладнання, методика дозволяє досліджувати перебіг процесу щодо оптимізації його основних технічних параметрів і ефективності обладнання.

Abstract

The paper examines the basic principles of the process of thermochemical conversion of solid fuel into combustible gas. The technique of calculating devices for implementing such a process by compiling its material and heat balances, both for each element of the given scheme and the entire scheme as a whole, is given. It is noted that by changing the initial data and elements of the accepted scheme of the applied equipment, the technique allows to study the course of the process in order to optimize its main technical parameters and the efficiency of the equipment.

Ключові слова: тверде паливо, термохімічна конверсія, метод розрахунку.

Keywords: solid fuel, thermochemical conversion, calculation technique.

Вступ. Підвищення ефективності паливовикористання в Україні на даний час є однією з найактуальніших задач, що викликано світовою енергетичною кризою. Ця криза, в першу чергу, пов'язана із скороченням природних запасів традиційних паливних ресурсів (природний газ, нафта, кам'яне вугілля) та постійним зростанням попиту і цін на них. Крім того, посилення кризових явищ в Україні, є наслідком низької ефективності використання енергетичного потенціалу цих палив, в силу значного морального зносу енергетичного обладнання (ККД здебільш не перевищує 30-35%), а також його фізичного зносу (понад 90% відпрацювало гарантований ресурс роботи).

Вирішення даної проблеми є актуальним не тільки в розрізі зниження питомих витрат на виробку електроенергії, тепла, пари і т.д., але й з екологічної точки зору – необхідність зниження викидів токсичних компонентів в атмосферу разом з продуктами згоряння палива.

Основний матеріал. Традиційно, режим ефективного використання викопних палив і виробленої енергії та зменшення шкідливого впливу на довкілля, базується на удосконаленні технологічних

процесів, впровадженні енергозберігаючих технологій і нових альтернативних джерел енергії.

У багатьох країнах світу, розширення паливної бази енергетичного комплексу відбувається за рахунок використання місцевих і відновлюваних вуглеводневих джерел енергії [1...4].

Проте, як показує аналіз, практичне використання таких палив в існуючих теплоенергетичних установках, пристосованих до спалювання природного газу, є технічно неможливим без їх значної реконструкції при впровадженні спеціальних технологій та техніки.

Проблеми використання місцевих палив чи відновлюваних вуглеводневих джерел енергії, в значній мірі, пов'язані з їх специфічними теплотехнічними характеристиками: широкий фракційний склад, висока вологість і зольність, низька температура згоряння, що вимагає впровадження спеціальних технологій та техніки.

Одною з таких технологій є технологія яка передбачає попередню термохімічну конверсію вихідного палива в нові газоподібні, рідкі чи тверді енергетичні продукти.

Основними перевагами такої технології є:

- можливість піддавати конверсії будь-які тверді вуглеводневі палива, незалежно від їх хімічного складу, вологості, складу золи, домішок сірки, фракційності та ін.;

- можливість отримання і використання нового палива дозволить не тільки зекономити певну кількість традиційних викопних палив та підвищити енергетичну і екологічну безпеку підприємств, але й зберегти парк існуючих теплоенергетичних установок, працюючих на природному газі, практично, без суттєвих конструктивних змін і порушення їх екологічних показників;

- можливість масштабування і забезпечення горючим газом, як великих підприємств чи населених пунктів, так і невеликих автономних енергетичних і хімічних об'єктів.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що розробка таких технологій і пристроїв, є доволі актуальною задачею, вирішенню якої і присвячена дана робота.

Метою роботи є розроблення методики розрахунку пристроїв термохімічної конверсії твердих палив.

В більшості випадків, розрахунок процесу термохімічної конверсії твердого палива проводять аналітично, з врахуванням палива і його характеристик, методу конверсії та використаного обладнання [5, 6].

При цьому, розрахунок процесу пов'язаний з двома основними проблемами. Першою з них, є визначення виходу і складу можливих продуктів конверсії, а також їх термодинамічні характеристики, при близькій до оптимальної теплової і гідродинамічної обстановки процесу.

Для спрощення розрахунків часто виникає необхідність в ідеалізації умов процесу, оскільки при застосуванні термохімії і термодинаміки його аналізу необхідно значно більше детальних вихідних даних, ніж є в наявності. Так приймають, що процес проходить в адіабатних умовах і сталому тиску, а час перебування продуктів в реакційній зоні, достатній для досягнення термохімічної рівноваги, тобто

процес протікає безперервно в квазістаціонарному режимі.

Цілком ймовірно, що в більшості випадків ці умови не виконуються, так як на перебіг процесу впливають і ряд інших факторів: змішування, вихід легких, теплові втрати в навколишнє середовище та ін. Разом з тим, прийняті спрощення значно скорочують об'єм розрахунків і забезпечують достатню точність оцінки ефективності процесу конверсії та його апаратурного оформлення.

Так, в роботі [7], для розрахунку процесу термохімічної конверсії твердого палива, застосовано емпіричний метод, де ряд необхідних показників підбирається на основі практичних даних і на базі закону збереження маси речовини, наприклад, вуглецю, водню, кисню та азоту, зводиться їх матеріальний баланс.

Суттєвим недоліком цих методів є те, що вони визначають лише кінцевий склад продуктів конверсії, що не дозволяє дослідити вплив основних технологічних факторів (температури, вологості і зольності палива, часу перебування в реакційній зоні, конструктивних особливостей обладнання і ін.) на перебіг і ефективність процесу.

Другою проблемою, є оцінка кількості теплоти яка виділяється або поглинається в процесі екзотермічних і ендотермічних реакцій, та визначення необхідної кількості і якості додаткової теплоти, для реалізації процесу.

Традиційно, ефективність роботи теплової машини чи процесу, що реалізується в ній, оцінюють по ефективності використання енергетичного потенціалу вихідного палива, шляхом складання теплового і матеріального балансу процесу. При цьому, визначається вихід і склад продуктів конверсії та їх теплотехнічні характеристики. Поряд з цим, тепловий баланс дозволяє провести оцінку ефективності використаного теплоенергетичного обладнання, визначити теплові втрати і шляхи їх зменшення.

Для прикладу, розглянемо загальну схему термохімічної конверсії твердого вуглеводневого палива, що наведена на рисунку 1.

Рис.1 Загальна схема термохімічної конверсії твердого вуглеводневого палива

1 – вихідне паливо; 2 – підготовка палива (подрібнення, сортування, сушіння та ін.); 3 – основний процес термохімічної конверсії; 4 – додаткові компоненти для термохімічної конверсії; 5 – вихід цільового продукту; 6 – відходи основного виробництва; 7 – обробка відходів, які ідуть на подальшу переробку; 8 – продукти для подальшої переробки; 9 – додаткова продукція.

Сам процес термохімічної конверсії (3 на рис.1) (в нашому випадку це процес газифікації) є високотемпературним процесом (800-1300°C) взаємодії органічної маси вуглеводневого палива і продуктів піролізу з обмеженою кількістю окислювача

(повітря, кисень, водяна пара, діоксид вуглецю), до утворення горючого газу та золи.

Процес включає чотири основні етапи (рисунком 2):

Рис.2 Основні етапи термохімічної конверсії твердих вуглеводневих палив

Сушіння - є вихідним термічним процесом підготовки палива до його подальшої конверсії, що обумовлюється високою вологістю вихідного палива. Сушіння дозволяє підвищити швидкість наступних процесів термохімічної конверсії і покращити якість кінцевих продуктів. Глибина сушіння вибирається виходячи з виду палива, конкретних задач і вимог технологічного процесу. Гранична ж температура нагрівання палива, диктується як економічною доцільністю, так і умовами безпеки (100-110°C), коли починається розклад органіки і є загроза його самозаймання.

Піроліз - (від грец. руг-вогонь і lysis-розклад), його ще називають сухою перегонкою (dry distillation), - це процес часткової, або глибокої термічної деструкції органічної маси палива на леткі продукти (конденсовані і неконденсовані) та твердий коксовий залишок. Процес проходить при нагріванні палива в безокисному середовищі (відсутність вільного кисню), при температурі 500...800°C. Продукти піролізу виводяться з апарату і використовуються для теплоенергетики або подальшої переробки.

Окислення - процес взаємодії органічних сполук смоляного газу і біовуглецю з вільним чи зв'язаним киснем. При наявності достатньої кількості окислювача (кисня у повітрі) реалізується процес прямого спалювання палива до золи, який можна представити таким стехіометричним рівнянням [8]:

А при недостатці кисню реалізується процес газифікації:

Відновлення - це процес взаємодії і відновлення, на поверхні розжареного біовуглецю: CO₂ до CO, а H₂O до водню H₂, в процесі газифікації:

Наведені етапи можна проводити як окремо, так і комплексно, в залежності від необхідного і наявного енергетичного потенціалу, кінцевого цільового продукту та вибраних пристроїв для його отримання.

Для дослідження ефективності вибраного обладнання, була розроблена методика розрахунку, шляхом складання і аналізу теплового та матеріального балансу процесу, як для кожного елементу вибраної схеми, так і всієї схеми.

Для прикладу, на рисунку 3 приведено структурну розрахункову схему апаратного оформлення процесу термохімічної конверсії твердого палива, яка включає: 1 - підігрівач повітря I (ПП-I); 2 - газифікатор; 3 - топка; 4 - каупер (регенеративний підігрівач водяної пари); 5 - підігрівач повітря II (ПП-II).

Рис.3 Структурна розрахункова схема процесу

Методи дослідження. На першому етапі приймаються наступні спрощення: паливо складається з одного вуглецю і має постійні фізико-хімічні характеристики; втрати теплоти враховуються коефіцієнтом її збереження, притаманного кожному з застосованих апаратів; не враховується вихід летких при нагріванні палива і утворення золи при його згорянні.

1.1 Газифікатор (термохімічний реактор, далі ТХР)

Вихідними даними для розрахунку, які задаються Замовником, є: вихідне паливо і його теплофізичні характеристики (температура, вологість, зольність, теплота згоряння); продуктивність ТХР по вихідному паливу; співвідношення пара/паливо: температура пари; тиск в системі.

У відповідності до правила Гібса, вважаємо заданим і склад продуктів конверсії на виході з газифікатора, а також їх температуру (при умові, що процес проходить при постійному тиску). Склад продуктів конверсії і температуру суміші можливо отримати наступними шляхами:

- розрахунком рівноважного складу і рівноважної температури при даних умовах;
- експериментально, при чіткому дотриманні законів збереження;
- на базі даних, отриманих шляхом моделювання процесу конверсії вихідного палива;

- використання літературних даних;
- шляхом комбінації вище наведених способів.

На стадії пошукових досліджень, на наш погляд, найбільшої переваги можна надати першому з перерахованих способів.

Розрахунок самого процесу конверсії, в значній мірі, залежить від вихідного палива і його теплофізичних характеристик, та конструктивних особливостей самого газифікатора.

1.2 Підігрівач повітря I (ПП-I)

В схемі приведений на рис.3 підігрівач повітря I слугує для підігрівання повітря і охолодження генераторного газу, що надходить з газифікатора.

Температуру повітря на вході і виході з ПП-I вважаємо заданими. Так, температуру повітря на вході приймаємо рівною температурі навколишнього середовища (20°C). Температурою ж повітря на виході задаємо, виходячи з технологічних міркувань (наприклад, конструктивних, матеріалу, досягаємих максимальних температур, кислотостійкості і ін.), а також умов горіння коксового залишку в процесі конверсії. Невідомими величинами є витрати повітря через ПП-I і температура генераторного газу на виході з ПП-I.

Балансове рівняння для ПП-I має вигляд:

$$G_{\text{ПОВ I}} c_p^{\text{нов}}(T)(t_{\text{ПОВ I}}^{\text{II}} - t_{\text{ПОВ I}}^{\text{I}}) = G_{\text{ГЕН}} \sum_i c_{p_i} \chi_i (t_{\text{ГЕН}}^{\text{I}} - t_{\text{ГЕН}}^{\text{II}}) \quad (8)$$

В рівнянні (8) та подальших рівняннях (9)...(13) застосовані такі позначення та індекси:

Позначення:

G – витрати, кг/сек;

t – температура, °С; T – температура, К;

$c_p(T)$ – ізобарна теплоємність, кДж/(кг·К);

\square_i – масова доля i -го компоненту;

Q_{iP} – нижча теплота згоряння, кДж/кг;

t_s – температура насичення; q_s – питома теплота випаровування, кДж/кг;

ν – ваговий коефіцієнт пропорційності.

Індекси:

$ПОВ_I$ – підігрівач повітря I; $ПОВ_{II}$ – підігрівач повітря II; $ПАЛ$ – паливо; $ПОВ$ – повітря; $КИС$ – кисень; $ГЕН$ – генераторний газ; $ПЗ$ – продукти згоряння; $ВОД$ – вода; $ПАР$ – пара; $КОКС$ – коксовий залишок; I – вхід; II – вихід; 0 – стандартний стан.

$$G_{КОКС} (c_P^{КОКС}(T)(t_{ГЕН} - t^0) + Q_H^P) + G_{ПОВ_I} c_P^{ПОВ}(T)(t_{ПОВ_I}^II - t^0) + G_{ПОВ_{II}} c_P^{ПОВ}(T)(t_{ПОВ_{II}}^II - t^0) = G_{ПЗ} c_P^{ПЗ}(T)(t_{ПЗ}^I - t^0) \quad (9)$$

1.4 Каупер (регенеративний підігрівач водяної пари)

Температура води на вході приймається на рівні температури навколишнього середовища. Витрати водяної пари на газифікатор і водяної пари на

$$G_{ВОД} (c_P^{ВОД}(T)(t_s - t_{ВОД}^I) + q_s) + c_P^{ПАРА}(T)(t_{ВОД}^II - t_s) = G_{ПЗ} c_P^{ПЗ}(T)(t_{ПЗ}^I - t_{ПЗ}^II) \quad (10)$$

1.5 Підігрівач повітря II (ПП – II)

Температура повітря на вході і виході з ПП – II є заданими. Так, температура повітря на вході приймаємо рівною температурі навколишнього середовища (20°С). Температуру повітря на виході

$$G_{ПОВ_{II}} c_P^{ПОВ}(T)(t_{ПОВ_{II}}^II - t^0) = G_{ПЗ} c_P^{ПЗ}(T)(t_{ПЗ}^I - t^0) \quad (11)$$

1.6 Система вцілому

Відомими величинами є: температури палива, води і повітря, що надходять в систему конверсії, а також витрати палива і води. Згідно з 1.1 можна прийняти як відомими витрати і склад генераторного газу на виході з газифікатора, а також витрати

$$G_{ПАЛ} (c_P^{ПАЛ}(T)(t_{ПАЛ} - t^0) + Q_H^P) + G_{ПОВ_I} c_P^{ПОВ}(T)(t_{ПОВ_I}^I - t^0) + G_{ПОВ_{II}} c_P^{ПОВ}(T)(t_{ПОВ_{II}}^I - t^0) + G_{ВОД} c_P^{ВОД}(T)(t_{ВОД}^I - t^0) = G_{ГЕН} \sum_i c_{P_i} \chi_i (t_{ГЕН} - t^0) + G_{ПЗ} c_P^{ПЗ}(T)(t_{ПЗ} - t^0) \quad (12)$$

Таким чином, ми маємо 6 невідомих і 5 рівнянь. Для замикання системи запишемо рівняння витрат повітря в газифікатор:

$$\nu(G_{ПОВ_I} + G_{ПОВ_{II}}) = G_{КОКС} \quad (13)$$

Тоді, система рівнянь, що описує приведену схему конверсії твердого палива, прийме вигляд:

1.3 Топка

Витрати коксового залишку, що надходять з газифікатора для спалювання і отримання газового теплоносія, та його температуру вважаємо відомими (див 1.1). Відомими також є загальні витрати повітря, що подається в топку для спалювання коксового залишку (при заданому коефіцієнті надлишку повітря α) і його температура (див. 1.2). Відповідно до цього відомими є також витрати продуктів згоряння. Визначенню належить температура продуктів згоряння на виході з топки, а також витрати повітря з ПП – I і ПП – II. Тоді балансове рівняння для топки буде:

виході з каупера вважаємо відомими (див.1.1). Невідомими величинами є температури продуктів згоряння на вході і виході з каупера. Балансове рівняння для каупера має вид:

задаємося виходячи з технологічних міркувань (див.1.2). Невідомими величинами є витрати повітря через ПП – II і температура продуктів згоряння коксового залишку на вході та виході з ПП – II. Балансове рівняння для ПП – II буде мати вигляд:

продуктів згоряння коксового залишку. Невідомими величинами є: витрати повітря через ПП – I, ПП – II; температури генераторного газу і продуктів згоряння на виході з газифікатора.

Балансове рівняння для всієї системи має вигляд:

$$\begin{aligned}
G_{\text{ПОВІ}} c_P^{\text{ПОВ}}(T)(t_{\text{ПОВІ}}^{\text{II}} - t_{\text{ПОВІ}}^{\text{I}}) &= G_{\text{ГЕН}} \sum_i c_{P_i} \chi_i (t_{\text{ГЕН}}^{\text{I}} - t_{\text{ГЕН}}); \\
G_{\text{КОКС}} (c_P^{\text{КОКС}}(T)(t_{\text{ГЕН}} - t^0) + Q_H^P) &+ G_{\text{ПОВІ}} c_P^{\text{ПОВ}}(T)(t_{\text{ПОВІ}}^{\text{II}} - t^0) + \\
+ G_{\text{ПОВІ}} c_P^{\text{ПОВ}}(T)(t_{\text{ПОВІ}}^{\text{II}} - t^0) &= G_{\text{ІЗ}} c_P^{\text{ІЗ}}(T)(t_{\text{ІЗ}}^{\text{I}} - t^0); \\
G_{\text{ВОД}} (c_P^{\text{ВОД}}(T)(t_S - t_{\text{ВОД}}^{\text{I}}) + q_S) &+ c_P^{\text{ПАРА}}(T)(t_{\text{ВОД}}^{\text{II}} - t_S) = G_{\text{ІЗ}} c_P^{\text{ІЗ}}(T)(t_{\text{ІЗ}}^{\text{I}} - t_{\text{ІЗ}}^{\text{II}}); \\
G_{\text{ПОВІ}} c_P^{\text{ПОВ}}(T)(t_{\text{ПОВІ}}^{\text{II}} - t_{\text{ПОВІ}}^{\text{I}}) &= G_{\text{ІЗ}} c_P^{\text{ІЗ}}(T)(t_{\text{ІЗ}}^{\text{II}} - t_{\text{ІЗ}}^{\text{I}}); \\
v(G_{\text{ПОВІ}} + G_{\text{ПОВІ}}) &= G_{\text{КОКС}}; \\
G_{\text{ПАЛ}} (c_P^{\text{ПАЛ}}(T)(t_{\text{ПАЛ}} - t^0) + Q_H^P) &+ G_{\text{ПОВІ}} c_P^{\text{ПОВ}}(T)(t_{\text{ПОВІ}}^{\text{I}} - t^0) + \\
G_{\text{ПОВІ}} c_P^{\text{ПОВ}}(T)(t_{\text{ПОВІ}}^{\text{I}} - t^0) &+ G_{\text{ВОД}} c_P^{\text{ВОД}}(T)(t_{\text{ВОД}}^{\text{I}} - t^0) = \\
G_{\text{ГЕН}} \sum_i c_{P_i} \chi_i (t_{\text{ГЕН}} - t^0) &+ G_{\text{ІЗ}} c_P^{\text{ІЗ}}(T)(t_{\text{ІЗ}} - t^0)
\end{aligned}$$

Враховуючи нелінійну залежність теплоємності компонентів процесу від температури, яка особливо яскраво проявляється для CO₂, для розрахунку теплового балансу даної схеми конверсії твердого палива, необхідно розв'язати систему нелінійних алгебраїчних рівнянь з 6 невідомими. Необхідно зазначити, що в процесі розрахунків, при необхідності, систему можна відозмінювати, приймаючи як відомими інші величини.

Висновки. Розроблена методика розрахунку пристроїв термохімічної конверсії твердого палива дозволяє:

- провести оцінку ефективності використаного теплоенергетичного обладнання, визначити теплові втрати і шляхи їх зменшення;
- при потребі, змінюючи вихідні дані чи прийняту схему енергетичного обладнання, можливо проводити дослідження процесу конверсії, щодо пошуку найбільш оптимальних його технологічних параметрів;
- оцінити ефективність використання енергетичного потенціалу вихідного палива і, при потребі, визначити джерела забезпечення процесу необхідною кількістю теплової енергії.

Список літератури

1. Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan. - Bruxelles, 1997. – 53p.
2. Biofuels in the European Union. A vision for 2030 and beyond. Final draft of the Biofuels Research Advisory Council. (2006).
3. Holm-Nielsen J.B., Oleskowicz - Popiel P., Al Seadi T. Energy crop potentials for bioenergy in EU - 27. Proceedings of 15th European Biomass Conference and Exhibition (CD). 7-11 May 2007, Berlin Germany.
4. Носач В.Г., Скляренко Е.В. Биоэнергетика будущего / В.Г.Носач, Е.В.Скляренко / Энергетика та електрофікація – 2008. - №4. – С. 39 – 42.
5. Баштовой А.И., Скляренко Е.В. Математическое моделирование процесса газификации древесины. / А.И.Баштовой, Е.В.Скляренко // Промышленная теплотехника, 2006, т.28, №6. – С.71 – 77.
6. Прокопьев С.А. Разработка технологии ультрапиролиза древесного сырья в формованном слое // Известия СПбГЛТА. Сборник докладов молодых ученых. – 2006г. – вып. 10. – С.46 – 51.
7. Федосеев С.Д., Чернышев А.Б. Полукоксование и газификация твердого топлива. – М.: Гостоптехиздат, 1960. – 326с.
8. Перелетов И.И., Юровкин Л.А., Розенгарт Ю.И. и др. Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки.–М.: Энергоатомиздат, 1989.–336 с.